

Figs. 1-4. – *Onthophagus* spp. Fig. 1. – *O. (Furconthophagus) verae* n. sp., paratype ♂. Fig. 2. – *O. francoisi* n. sp., holotype ♂ : a. – Habitus ; b. – Édéage . Fig. 3. – *O. splendidoides* n. sp., holotype ♂ : a. – Habitus ; b. – Édéage ; c. – Profil. Fig. 4. – *O. splendidus* Boucomont, ♂ : a. – Habitus ; b. – Édéage ; c. – Profil.

Descriptions de trois nouvelles espèces de Scarabaeidae de Zambie appartenant au genre *Onthophagus* Latreille, 1802 (Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagini)

Jean-François JOSSO

Treguen, F-56190 Muzillac, France. <j-f.josso@wanadoo.fr>

Résumé. – Trois nouvelles espèces d'*Onthophagus* de Zambie sont décrites et illustrées : *O. (Furconthophagus) verae* n. sp., *O. francoisi* n. sp. et *O. splendidoides* n. sp.

Mots clés. – Scarabaeidae, *Onthophagus*, Afrique, Zambie, nouvelles espèces, *Onthophagus (Furconthophagus) verae* n. sp., *Onthophagus francoisi* n. sp., *Onthophagus splendidoides* n. sp.

Descriptions of three new species of Scarabaeidae from Zambia belonging to the genus *Onthophagus* Latreille, 1802 (Coleoptera, Scarabaeidae, Onthophagini)

Abstract. – Three new species of the genus *Onthophagus* from Zambia are described and illustrated : *O. (Furconthophagus) verae* n. sp., *O. francoisi* n. sp. and *O. splendidoides* n. sp.

Key words.– Scarabaeidae, *Onthophagus*, Africa, Zambia, new species, *Onthophagus (Furconthophagus) verae* n. sp., *Onthophagus francoisi* n. sp., *Onthophagus splendidoides* n. sp.

Abréviations utilisées :

COPP	Collection Patrick Prévost, Lathus, France.
JFJC	Collection Jean-François Josso, Muzillac, France.
MNHN	Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France.
MRAC	Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.
PMOC	Collection Philippe Moretto, Toulon, France.

Onthophagus (Furconthophagus) verae n. sp.

HOLOTYPE ♂ : Zambie, Kasanka Nat. Park, Kabwe Campsite, 12°32.462'S, 30°12.68'E, 3625 feet, 03/05-XI-2010, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg., excréments puku, in JFJC. Allotype ♀ : *idem* holotype, in JFJC. Paratypes : 40♂♂ et ♀♀, *idem* holotype ; 119♂♂ et ♀♀, *idem*, excréments puku, XI-2010, V. Rduch leg. ; 2♂♂, 1♀, Zambie, Kafue Nat. Park, Kacheleko wildlife outpost, 02/03-XII-2007, excréments humains, J-F. Josso, P. Juhel et A. Monfort leg. ; 2♂♂, 3♀♀ : *idem*, exc. humains, 16/17-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg. ; 1♀, Kafue Nat. Park, route principale, bouse d'éléphant, 16/17-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg. ; 1♀, Kafue Nat. Park, Chunga, 15°02.362'S, 25°59.437'E, 11/12-XII-2009, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg. ; 1♂, Zambie, 30 km N Lubungu, NW Kafue Nat. Park, 14°11'S, 26°29'E, 10/11-XII-2012, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg. ; 1♀, Zambie, 18 km W Kaoma, 14°52'00.3''S, 24°38'29.4''E, 09-XII-2008, J-F. Josso et R. Minetti leg. ; 2♂♂, 1♀, Zambie, Lower Zambezi Nat. Park, 3 km Mukamba Gate, 13-XII-2007, J-F. Josso, P. Juhel et A. Monfort leg. ; tous in MNHN, JFJC, PMOC, COPP, Coll. R. Minetti (La Ciotat) ; 1♂, Zambie, Kaoma, 07-XII-2009, M. François leg., in Coll. M. François (Bar-sur-Aube).

Description

Longueur : 4,0 à 4,5 mm. Tête et pronotum bronze cuivreux. Élytres testacés avec des taches noires. Pygidium brun-noir à reflets cuivreux. Méso- et métafémurs testacés.

Mâle. *Tête* : clypéus faiblement échancré et légèrement bidenté. Toute la tête à grosse ponctuation râpeuse à granuleuse sauf la partie centrale du clypéus à ponctuation simple et plus fine. Front sans carène. Vertex avec une carène droite faiblement marquée, occupant les deux-tiers de l'espace inter-oculaire et située en arrière des yeux chez le mâle majeur ; vertex pratiquement inerme chez le mâle mineur. Présence sur le vertex, de chaque côté, d'une zone plus ou moins lisse prolongeant en arrière les sutures clypéo-génales.

Pronotum : disque avec un sillon longitudinal médian postérieur peu marqué chez les grands mâles et à peine visible chez les mâles mineurs. Pronotum simple (sans gibbosité, ni déclivité). Angles antérieurs sinués. Côtés légèrement sinués près des angles postérieurs. Ponctuation granuleuse assez serrée, exceptés quelques points simples très près de la base.

Élytres : avec des granules espacés disposés sur un rang sur le premier interstrie et majoritairement sur deux rangs sur les autres interstries. Premier interstrie et épipleure brun-rougeâtre. Des taches noires antérieures sur les 2^e, 3^e, 5^e et 8^e interstries ; des taches noires postérieures sur les 2^e, 3^e, 5^e et 7^e interstries ; une tache noire médiane sur le 8^e interstrie et une autre légèrement plus en avant sur le 7^e interstrie (Fig. 1). Les taches latérales parfois réunies en une seule grosse tache noire latérale allongée.

Pygidium : ponctuation simple devenant légèrement râpeuse sur les angles latéraux.

Femelle : clypéus très échancré et fortement bidenté. Front avec une carène atteignant la suture clypéo-génale. Vertex avec une carène courte (moitié de l'espace inter-oculaire) et haute.

Derivatio nominis : je dédie amicalement cette espèce à Mademoiselle Vera Rduch, jeune chercheuse allemande qui réalise une thèse sur les pukus en Zambie. Elle a elle même collecté la plus grande partie des paratypes dans les crottes des pukus (*Kobus vardonii*).

Remarque : cette espèce appartient au 31^e groupe de d'Orbigny. Elle est voisine de *O. tesserratus* d'Orbigny 1908, mais le type de cette dernière espèce (mâle mineur) présente une carène du vertex nettement convexe en avant et anguleuse aux extrémités (faiblement dentée) et sa ponctuation pronotale est plus espacée.

Cette nouvelle espèce se distingue immédiatement des autres espèces du groupe par le vertex du mâle ne présentant qu'une faible carène droite. Elle semble donc « spécialisée » dans les crottes des pukus (*Kobus vardonii*).

Onthophagus francoisi n. sp.

HOLOTYPE ♂ : Zambie, Kafue Nat. Park, Kacheleko wildlife outpost, 10/18-XII-2009, piège lumineux, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg., in JFJC. Allotype ♀ : *idem* holotype, in JFJC.

Description

Holotype ♂. Longueur : 8,0 mm. Clypéus brun foncé, vertex et pronotum brun bronzé, angles antérieurs du pronotum légèrement rougeâtres. Élytres testacés avec les épipleures brun noir et une très grosse tache discale brun noir. Premier interstrie élytral bronzé (comme le pronotum). Pygidium et dessous du corps brun foncé.

Tête : bord antérieur du clypéus régulièrement arrondi. Côtés légèrement sinués à la jonction clypéo-génale. Une seule carène située très en avant des yeux, forte et longue se dirigeant obliquement en arrière à ses extrémités et terminée de chaque côté par une dent

courte et forte en arrière de l'œil. Partie antérieure du clypéus ponctuée et ridée. Partie postérieure du clypéus lisse avec quelques points sétigères épars. Vertex presque entièrement lisse, avec seulement quelques points sétigères moyens, très espacés, près de la carène. Une zone large avec de très gros points profonds et serrés, de chaque côté, en arrière de l'œil et de la dent terminale de la carène.

Pronotum : entièrement recouvert d'une ponctuation finement granuleuse. Base rebordée. Angles postérieurs fortement sinués. Devant avec une forte et large saillie médiane (le tiers de la largeur du pronotum à la base) en forme d'enclume à bord antérieur très légèrement concave. De chaque côté de cette saillie, une dépression lisse assez profonde rejoignant le bord antérieur du pronotum. Absence de dent latérale. Face antérieure de la saillie, lisse avec quelques points épars.

Élytres et pygidium : ponctuation finement granuleuse, recouverts de soies jaunes plus longues sur l'apex élytral et la base du pygidium. Absence de carène à la base du pygidium.

Allotype ♀ : se distingue du mâle par la carène de la tête située juste au niveau du bord antérieur des yeux et se terminant en arrière des yeux par une dent très petite. Saillie pronotale moins en forme d'enclume, un peu plus concave en avant et moins prolongée sur les côtés. De chaque côté de la saillie médiane, la dépression est limitée extérieurement par une forte dent. L'allotype présente également une petite tache noire sur le calus huméral des élytres.

Derivatio nominis : je dédie amicalement cette espèce à notre collègue Mickaël François qui a réalisé les photos des espèces décrites dans cet article.

Remarque : cette espèce se place dans la première division du 12^e groupe de d'Orbigny et est proche de *O. verticalis* Fåhraeus, 1857. Elle se distingue facilement des autres espèces de cette division par l'absence de dent latérale du pronotum chez le mâle, l'absence de carène frontale dans les deux sexes et par l'importante tache discale élytrale brun noir.

Onthophagus splendidoides n. sp.

HOLOTYPE ♂ : Zambie, Lower Zambezi Nat. Park, 9 Km Mukamba gate, 11/12-XII-2007, cadavre d'iule, J-F. Josso, P. Juhel et A. Monfort leg., in JFJC. Paratypes : 1♂, 3♀♀, *idem* holotype ; 3♂♂, 4♀♀, Zambie, 18 km Kaoma, 14°52'00.3''S, 24°38'29.4''E, 09-XII-2008, cadavre d'iule, J-F. Josso et R. Minetti leg. ; 2♀♀, Zambie, Kafue Nat. Park, Chunga, 15°02.362'S, 25°59.437'E, 11/12-XII-2009, cadavre d'iule, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg. ; 1♀, Zambie, Mkushi env E, 16/18-XII-2004, Snizek et Tichy leg., tous in JFJC ; 1♂, Zambia Central Province, 15 Km E Serenje, 07/09-XII-2007, 1400 m, A. Kudrna Jr leg., in PMOC.

Cette nouvelle espèce est très proche d'*Onthophagus splendidus* Boucomont, 1932. En effet, les formes mineures sont assez semblables, les dents thoraciques étant remplacées par des carènes simples.

Le tableau suivant permettra de différencier aisément les deux espèces.

<i>Onthophagus splendidoides n.sp.</i>	<i>Onthophagus splendidus</i> Boucomont
Pronotum et tête vert bronzé, parfois à reflets cuivreux.	Pronotum vert à forts reflets rouges vifs à l'avant et sur la tête.
Élytres testacés à faibles reflets verdâtres.	Élytres bleus.

Formes majeures mâles et femelles : trois dépressions sur le pronotum : la dépression médiane non « divisée » en deux par un bourrelet caréniforme.	Formes majeures mâles et femelles : quatre dépressions sur le pronotum, les deux médianes séparées par un bourrelet caréniforme.
Dents médianes du pronotum dirigées vers le haut.	Dents médianes du pronotum dirigées vers l'extérieur.
Épines sur les paramères assez faibles	Épines fortes sur les paramères.
Absence de soies à l'extrémité des paramères	Présence de soies à l'extrémité des paramères.
Zambie	République démocratique du Congo, Centrafrique.

Derivatio nominis : rappelle l'*Onthophagus splendidus*.

Remarque : les deux espèces appartiennent au 18^e groupe de d'Orbigny et sont exclusivement attirées par les cadavres de diplopedes.

Remerciements. – Il m'est agréable de remercier ici Marc Demeyer et Michel Barré (MRAC) qui m'ont permis d'étudier un exemplaire typique d'*Onthophagus splendidus* Boucomont, Mickaël François pour la réalisation des photographies de cet article, Pierre Juhel, Robert Minetti et Alain Monfort qui participent depuis plusieurs années aux voyages entomologiques en Zambie, Vera Rduch pour son aide dans la réserve de Kasanka en Zambie et Philippe Moretto pour la relecture de ce travail.

RÉFÉRENCES CITÉES

- BOUCOMONT, A., 1932. – Coprophaga Africana. 6^e note. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*. XXII, 1 : 48.
- ORBIGNY, H. d', 1913. – Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société Entomologique de France*, 82 : 1-742.
-